

GESTÃO ENERGÉTICA SOBRE A ÓTICA ESCOLAR NO NORDESTE BRASILEIRO

Ingrid Karoline Vasconcelos da Silva¹

¹Engenharia Civil – Universidade Federal de Pernambuco, ingrid.vasconcelos@ufpe.br

Resumo

A gestão energética é de suma importância no que se diz respeito as mudanças climáticas, prejuízos e desvantagens que possam estar conectadas a poluição entre outros fatores que possam ser relevantes ao século XXI e que estejam de alguma maneira ligados a energia. Diante desse viés convém analisar, tratar e diversificar o tema trabalhando sua economia e o aprimoramento da eficiência e da qualidade do serviço prestado no convívio escolar, além de conscientizar por meio de uma palestra sobre os aspectos ambientais que alastram o mundo moderno.

Utilizando formulários se identifica a experiencia dos alunos com os assuntos abordados como também desenvolve ações de orientação da sociedade para um consumo mais sustentável para as futuras gerações. Visando esta preocupação este trabalho é uma idealização no que se refere a gestão de energia com todos seus benefícios e também suas problemáticas levando ao ambiente escolar a realidade, mas também um espírito de renascimento para os alunos de uma escola municipal brasileira.

Palavras-Chaves: Nordeste Brasileiro; Gestão de Energia; Pesquisa; Tendencia Climática; Inovação.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades, as projeções indicam que até 2050 a porcentagem de população urbana estará em torno de 66% (ONU-Habitat, 2016). Concentração de pessoas equivale a concentração de consumo, inclusive consumo de recursos energéticos. Existe um grande problema de desperdício de energia no Brasil. O País desperdiça o equivalente a 60% de toda a produção da Usina de Itaipu, “O Brasil aparece em 15º lugar entre os 16 maiores países do mundo em um ranking sobre eficiência energética”. Esses desperdícios se tornam ainda mais preocupantes no futuro. “A explosão populacional de seis para dez milhões até 2050 provocará uma redução acentuada de muitos recursos naturais que, atualmente, já se encontram em situação de escassez”.

Para que não tenhamos prejuízos maiores e talvez irreversíveis no futuro deve ter uma consciência ambiental perante o assunto. Temas como o aquecimento global, o efeito estufa, a camada de ozônio e o principal causador de todos esses empecilhos a poluição, tem que ser abordado no meio escolar que é um local transformador que impulsiona os alunos a entender que a mudança ocorre a partir do momento em que se identifica que não somos as vítimas, mas sim os maiores causantes da crise atual e futura energética mundial.

O PDCA, a análise SWOT entre outros parâmetros de análise pode ser utilizada como ferramenta de identificação destes impactos, como também podem ser usadas como medida de solução assim como as ODS, a agenda 2030 e a agenda 2050. O grupo de Gestão Ambiental avançada (GAMA) foi criado e desenvolvido com o objetivo de gerar algum tipo de impacto ambiental e sustentável seja na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pelo projeto Brazilian Virtual Exchange (BRAVE) que é programa de mobilidade acadêmica virtual oferecido aos estudantes de graduação em parceria com universidades estrangeiras ou instituições municipais de ensino no município de Caruaru que possam agregar em algo valor a linha de pesquisa que o grupo atua como a metodologia G5 ambiental.

Nesse contexto o artigo se divide em duas esferas centrais. A seção I é a metodologia utilizada para que os alunos possam ter um pensamento ambiental mais crítico e que seja assimilado a sua realidade atual e a seção II que descreva um pouco sobre a infraestrutura da escola pública nordestina brasileira e seus respectivos resultados durante todo o processo em que foi inserida.

2. OBJETIVO GERAL

Implementar um plano de gestão de consumo em uma escola pública.

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO

Avaliar as condições da escola no que se diz respeito a utilização de energia

Realizar encontro de conhecimento com os alunos, incentivar melhor uso da energia por parte dos alunos da instituição.

Criar um plano de gestão de consumo.

3. METODOLOGIA

A Escola Reunidas Casa do Trabalhador foi selecionada para a realização do estudo com o intuito de que a comunidade local do município de Caruaru tenha uma visão mais ampla sobre como nossas atitudes podem influenciar no meio ambiente. Foi feita uma palestra aplicando conceitos relevantes sobre gestão de energia e suas consequências e sugerir um uso equilibrado aos alunos, por meio de formulários avaliar o conhecimento dos alunos e como solução da problemática energética foi sugerido a elaboração de um plano de consumo de energia.

3.1 Descrição da área de estudo

Segundo o IBGE (2010) com cerca Densidade demográfica 342,07 hab/km² e com 369.343 habitantes a cidade de Caruaru exerce uma função econômica muito importante comparada com outros municípios do estado de Pernambuco. A urbanização de vias públicas apresenta cerca de 3,4 % da área total da cidade. Diante do que foi visto na Escola Reunidas Casa do Trabalhador se viu a necessidade de um reforço técnico já que a escola tem algumas limitações em relação a infraestrutura energética e ao seu consumo equivalente.

3.1.2 G2 – Gestão de Energia

- Antes da realização da Palestra foi implementado um formulário para que o conhecimento dos alunos fosse medido.
- Foi escolhido produzir uma palestra para que os alunos tenham uma visão ampla e dinâmica sobre como a energia pode ser utilizada e reaproveitada em seu cotidiano.
- A palestra foi realizada com o intuito de gerar nos alunos conhecimento técnico e pensamento sustentável através dos temas que foram abordados.
- Em seguida, foi incluída uma dinâmica após a finalização da palestra com o intuito dos estudantes tenham um ambiente mais familiarizado com seu convívio social.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos resultados obtidos durante os formulários que foram entregues aos alunos se viu uma queda em relação ao primeiro formulário comparado com o último, porém levando em conta a grande distância de aplicação os alunos foram razoavelmente bem. A partir da problemática apresentada foi necessária a implementação de um plano de gestão de consumo de energia, apresentaria a escola uma metodologia de ação, na qual a política de melhoramento de aparelhos e um aproveitamento melhor do consumo de energia deverá ser utilizada como base.

Figura 1 – Resultados dos Formulários Aplicados na Escola

Fonte: Autor, dados coletados a partir do conhecimento prévio dos alunos, depois de cada aula que foi ministrada

5. CONCLUSÕES

Em suma, a palestra foi de suma importância ao fornecer conhecimentos críticos que contribuem para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Ao abordar temas como os ODS, o aquecimento global e a poluição, os alunos são capacitados a analisar e agir frente aos desafios ambientais atuais. Este tipo de educação é vital para preparar as futuras gerações para enfrentar e resolver as questões complexas que definem nosso tempo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os autores agradecem ao Grupo de Gestão Ambiental Avançada – GAMA da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e ao Centro Acadêmico do Agreste – Caruaru – PE, por todo o apoio e incentivo para o desenvolvimento da pesquisa. A Pró-reitora de Graduação (PROGRAD) pelo incentivo.

REFERÊNCIAS

AGUAS, Miguel. Gestão de Energia. **Research Gate**, p. 25 -27, Oct 2017. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/268379723_GESTAO_DE_ENERGIA

Acesso em 06 de agosto de 2022.

COLLAÇO, Flávia Mendes de Almeida. Perspectivas da Gestão de Energia em âmbito municipal no Brasil. **Estudos Avançados**. **31 (89)**, p. 213 – 220, Jan /Apr 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/hXZkgrScCXDNK97M8f59w9K/?lang=pt>. Acesso em 06 de agosto de 2022.

KURAHASSI, Luiz Fernando. **Gestão da Energia elétrica – bases para uma política pública municipal**. São Paulo, 2006. Tese (Doutorado) – Departamento de Engenharia de Energia e Automação elétrica. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

SABEL, Gustavo. Sistema de Gestão de Energia Elétrica em Salas de Aula de uma Universidade Baseado em IOT. **Revista de Sistemas e Computação**, Salvador, v. 7, n. 2, p. 385-405, jul./dez. 2017. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rsc/article/view/5111> Acesso em 06 de agosto de 2022.

SOUZA, Rui Manuel Alves de. **Estudo da Eficiência Energética e Gestão de Energia em Edifícios Escolares**. Porto, Portugal, 2011. Tese (Mestrado) - Dissertação realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores Major Energia. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.